

Artigo científico

Referência: Manuel, V. G., & Matias, A. T. (2025). Os meios de comunicação em massa e a força do quarto poder no contexto da imprensa moçambicana. *Revista UNINTER de Comunicação*, 9(17), 18-32. <https://doi.org/10.21882/ruc.v9i17.1022>

A imprensa em moçambique: entre o controlo estatal e os desafios da liberdade

Introdução

O artigo analisa o papel e a influência dos meios de comunicação de massa na sociedade moçambicana, abordando a sua força enquanto "Quarto Poder". A pesquisa percorre a história da imprensa no país, desde o período pós-independência até aos desafios contemporâneos.

Contexto histórico e o "quarto poder"

- Após a independência em 1975, o partido Frelimo impôs um controlo rígido sobre a imprensa, utilizando-a como um instrumento de propaganda para promover os ideais do regime. A liberdade de imprensa era vista como uma ameaça ao ideal socialista;
- A transição para um sistema multipartidário e a Constituição de 1990, juntamente com a Lei de Imprensa (Lei n.º 18/91), criaram a base para o surgimento de uma imprensa independente do poder estatal;
- A imprensa passou a ser encarada como um "Quarto Poder", com a função de fiscalizar as acções governamentais e actuar como um contrapeso ao poder do Estado. No entanto, os autores sublinham que este poder não foi concedido democraticamente, mas sim adquirido através da sua força ideológica, económica e social.

**Valentim
Germano Manuel**

Coordenador do Curso de
Licenciatura de
Comunicação Aplicada ao
Jornalismo

vmanuel3@unisced.edu.mz

Desafios actuais da imprensa moçambicana

Apesar da abertura política, a prática jornalística em Moçambique enfrenta sérios obstáculos:

- Assédio e intimidação: a conclusão do estudo aponta que os jornalistas são frequentemente alvo de assédio e ameaças por parte de figuras políticas e empresariais que se sentem afectadas pelo seu trabalho;
- Sensacionalismo e interesses comerciais: existe uma preocupação de que os media, focados no lucro, dêem prioridade à audiência em detrimento da qualidade e veracidade da informação. Esta tendência manifesta-se no sensacionalismo, especialmente na cobertura de crimes, o que pode violar direitos fundamentais;

- Manipulação da opinião pública: ao seleccionar e apresentar os factos, os media podem moldar a percepção pública. A repetição de uma notícia, por exemplo, tende a torná-la mais aceite pelo público, que pode aceitar como verdadeiras informações que reflectem a opinião do meio que as transmite;
- Falta de regulamentação da profissão: o artigo destaca a necessidade urgente de um instrumento jurídico para regular a actividade jornalística. A inexistência de uma ordem dos jornalistas, à semelhança de outras classes profissionais, permite que a profissão se torne um "mercado informal", onde actuam indivíduos sem a devida formação ou ética. Actualmente, o Sindicato Nacional de Jornalistas e o Gabinete de Informação não possuem dados exactos sobre quantos jornalistas actuam no país.

Deste modo, embora a imprensa independente em Moçambique se esforce por se estabelecer como um contra-poder, enfrenta graves desafios que vão desde a intimidação à falta de regulamentação profissional. Os autores concluem que é crucial que a população se mantenha atenta e crítica em relação à informação que consome, para combater a disseminação de notícias tendenciosas e sensacionalistas.

Atenciosamente,

Dr. Edgar M Cambaza

Director de Pesquisa e Extensão

Beira, 9 de Julho de 2025